

Artigo

Análise discursiva da violência de gênero no setor financeiro à luz da linguística sistêmico funcional

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19423837>

Rodrigo Avella Ramirez

<https://orcid.org/0000.0001.8468.2851>

Adriana Salvanini

<https://orcid.org/0009.0007.7314.5808>

Kelly Cardoso

<https://orcid.org/0009.0003.0332.1678>

Sueli Araújo

<https://orcid.org/0009-0001-0707-7831>

Resumo

O artigo analisa os discursos de mulheres que relatam experiências de assédio moral, sexual e coerção em instituições do setor financeiro, destacando como a linguagem revela e perpetua estruturas de poder e desigualdade de gênero no contexto corporativo. O objetivo é examinar, sob a perspectiva da Análise Crítica do Discurso e da Linguística Sistêmico-Funcional, como o uso da linguagem contribui para naturalizar ou contestar práticas misóginas e relações de dominação. O corpus é composto por três relatos de mulheres publicados pela UOL Universa em 2025, os quais foram segmentados em trechos tematicamente relevantes e analisados a partir das metafunções: ideacional, interpessoal e textual. O estudo baseou-se no sistema de transitividade para identificar os processos verbais, materiais, mentais, relacionais, comportamentais e existenciais presentes nos discursos, observando como cada um deles expressa papéis sociais, valores e ideologias. Os resultados evidenciam a predominância de processos materiais e relacionais, que marcam ações de coerção e imposição hierárquica, bem como a construção de identidades subordinadas no ambiente de trabalho. Observou-se também a ocorrência de processos verbais e mentais que revelam tentativas de resistência, percepção crítica e contestação das práticas abusivas, ainda que muitas vezes silenciadas por estruturas discursivas de controle e vigilância. A análise demonstra que o discurso corporativo masculino tende a legitimar práticas de dominação simbólica e moral, naturalizando a desigualdade de gênero e dificultando a denúncia de abusos. A pesquisa reforça a importância de compreender o discurso como prática social e de reconhecer a linguagem como instrumento de poder e resistência. Ao articular a LSF e a ACD, o estudo oferece uma leitura crítica sobre como o discurso corporativo no setor financeiro contribui para sustentar ou desafiar hierarquias de gênero, revelando tanto as formas de violência simbólica quanto as vozes de resistência que emergem nos relatos. Conclui-se que a análise linguístico-discursiva é um caminho eficaz para evidenciar desigualdades estruturais e promover reflexões sobre a necessidade de transformação cultural nas organizações.

Palavras-chave: Linguística Sistêmico-Funcional; Análise Crítica do Discurso; Linguagem e Violência; Desigualdade de Gênero.

Abstract

This article aims to analyze the discourses of women who report experiences of moral and sexual harassment and coercion in the financial sector, revealing how language exposes and reproduces structures of power and gender inequality in corporate contexts. The study applies the perspectives of Critical Discourse Analysis and Systemic Functional Linguistics to examine how linguistic resources are used to construct, sustain, or challenge relations of domination and misogynistic practices. The corpus consists of three women's accounts published by *UOL Universa* in 2025, thematically segmented and analyzed according to the ideational, interpersonal, and textual metafunctions of language. Through the transitivity system, the research identifies verbal, material, mental, relational, behavioral, and existential processes that reveal social roles, values, and ideologies present in the discourses. The results indicate the predominance of material and relational processes, which express coercive actions and hierarchical impositions, as well as the construction of subordinate identities in the workplace. Verbal and mental processes are also identified, expressing attempts at resistance, awareness, and contestation of abusive practices, although often silenced by discursive mechanisms of control. The analysis demonstrates that male-dominated corporate discourse legitimizes symbolic and moral domination, naturalizing gender inequality and hindering the reporting of abuse. By articulating SFL and CDA, this study highlights how corporate discourse contributes to sustaining or challenging gender hierarchies, emphasizing language as an instrument of both power and resistance, and reinforcing the need for cultural transformation within organizations.

Keywords: Systemic-Functional Linguistics; Critical Discourse Analysis; Language and Violence; Gender Inequality.

1 Introdução

Em fevereiro de 2025, a Forbes Brasil publicou uma lista intitulada *As 15 Mulheres Mais Poderosas do Brasil em 2025*, destacando líderes de variados setores – das artes, indústria da beleza, petróleo e educação. Essas mulheres incríveis, entretanto, tornam-se inexpressivas sob uma lente mais real da situação feminina no mercado de trabalho brasileiro. Dados do RASEAM - Relatório Anual Socioeconômico da Mulher, de 2025, mostram que

(...) o acesso ao mercado de trabalho, sobretudo o formal, é bastante desigual entre homens e mulheres. Além de menor participação no mercado de trabalho, maior busca por trabalho, as mulheres tendem a ter remuneração menor, mesmo exercendo as mesmas atividades que os homens. (p. 33).

O mesmo documento evidencia, ainda, uma significativa disparidade de gênero na no mercado de trabalho: enquanto os homens apresentavam taxa de participação no mercado de trabalho de 72,3% em 2024, as mulheres registravam índice notavelmente inferior, de apenas 52,6%. Essa desigualdade se acentua quando considerada a dimensão racial - as mulheres mostravam taxa de participação de 51,3%, abaixo dos 54,2% observado entre mulheres brancas, revelando uma dupla marginalização no acesso ao mercado formal de trabalho.

Soma-se a este contexto um dado mais silencioso, de difícil levantamento, mas não menos assustador: a persistência de violências de gênero em ambientes corporativos, inclusive em setores de alto prestígio, como o financeiro, conforme expõe o artigo *'Mulheres relatam abusos no setor financeiro: 'Fui trancada na sala'* (UOL Universa, 2025).

Encontramos, então, realidades díspares: ao mesmo tempo em que mulheres alcançam posições de poder e visibilidade, como listou a Forbes, muitas

ainda enfrentam assédio, discriminação e estruturas organizacionais que perpetuam desigualdades, especialmente em setores historicamente masculinizados como o financeiro. Segundo Barreto (2014),

Os diversos estereótipos atribuídos aos gêneros moldam, definitivamente, o significado atribuído às ocupações e às carreiras, pois é comum o entendimento de que há carreiras mais afeitas às mulheres e carreiras propriamente masculinas. Como consequência, o gênero também influencia no valor social atribuído às ocupações no mercado de trabalho e atua do mesmo modo na universidade, onde as mulheres, ainda que presentes em número crescente, não se distribuem de modo uniforme pelas diferentes 'vocações' (p. 10).

Diante deste contexto, este artigo objetiva analisar criticamente os depoimentos de mulheres vítimas de abuso no setor financeiro, publicados no artigo *Mulheres relatam abusos no setor financeiro: 'Fui trancada na sala* (UOL Universa, 2025). Será feita uma análise crítica do discurso centrada na abordagem da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 2004), com o objetivo de verificar o uso funcional da língua e como a produção de significados é influenciada “pelo contexto social e cultural em que são negociados” (Santos, 2014, p. 166). Por meio da análise do discurso centrado na Linguística Sistêmico Funcional, examina-se como a linguagem é utilizada para construir, manter ou desafiar hierarquias de poder. Os resultados não apenas evidenciam a persistência de práticas misóginas no setor, mas também apontam para a necessidade de uma transformação cultural que encare questões de gêneros no mundo corporativo.

O corpus da pesquisa é composto pelos relatos de três profissionais mulheres, que descrevem situações de assédio moral, sexual e de coerção, revelando padrões discursivos que naturalizam a violência de gênero no ambiente de trabalho.

A escolha do corpus, delimitado aos depoimentos publicados no artigo da UOL Universa, justifica-se pela necessidade de focalizar em relatos específicos que ilustram padrões discursivos recorrentes no setor financeiro, permitindo uma análise crítica mais apurada. No entanto, é importante destacar que esse recorte não esgota a discussão, uma vez que, na era da cultura digital, conforme Santaella (1992 [2003a]), os depoimentos se multiplicam via diversas tecnologias comunicacionais e semioses, levando ao que Rojo e Moura, baseadas em Lemke, chamam de hipertexto, que funciona como um banco de dados facilmente pesquisável (Rojo; Moura, 2019). Nesse sentido, o texto analisado integra uma rede mais ampla de narrativas, nas quais mulheres encontram espaços para compartilhar suas experiências. Assim, embora o corpus seja restrito a três depoimentos de um setor específico, sua análise abre caminho para reflexões sobre como as mídias digitais podem amplificar vozes para a sensibilização a temas urgentes na sociedade.

A pergunta que orienta este estudo é: como os discursos presentes nos depoimentos das mulheres denunciam estruturas de poder e desigualdade de gênero no mercado de trabalho, mais especificamente, no setor financeiro? A análise busca identificar, por meios de marcadores linguísticos, estratégias de silenciamento e mecanismos de naturalização da violência contra a mulher, situando-os no contexto do mundo corporativo.

Esta pesquisa se insere no campo dos estudos de linguagem, oferecendo subsídios para reflexões sobre discurso, gênero e poder no ambiente profissional. Ao analisar o discurso destas mulheres, o artigo busca potencializar, no meio acadêmico, discussões sobre discriminação contra a mulher em diversos setores do mundo do trabalho.

2 Objetivo

Este artigo tem como objetivo analisar criticamente os discursos de mulheres que relataram experiências de assédio e coerção no setor financeiro, conforme publicado na reportagem *“Mulheres relatam abusos no setor financeiro: ‘Fui trancada na sala’”* (UOL Universa, 2025). A partir da Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 2004), busca-se compreender como a linguagem atua como instrumento de poder e resistência, revelando modos de construção e manutenção das desigualdades de gênero no ambiente corporativo.

A análise tem por finalidade identificar padrões discursivos, marcadores linguísticos e estratégias de silenciamento que emergem nos relatos, evidenciando como determinadas escolhas linguísticas refletem e reforçam relações assimétricas de poder entre homens e mulheres. Busca-se, ainda, compreender de que maneira as falas dessas profissionais configuram atos de denúncia e de enfrentamento simbólico à violência de gênero, inserindo-se em um contexto comunicativo mais amplo, mediado pelas plataformas digitais e pelo jornalismo contemporâneo.

Por fim, o estudo objetiva contribuir para o debate acadêmico e social sobre gênero, linguagem e poder, ao oferecer uma leitura crítica que ultrapassa a superfície textual e alcança dimensões socioculturais e ideológicas da linguagem. Pretende-se, com isso, fomentar reflexões sobre o papel da mídia na amplificação de vozes femininas e na exposição de práticas discriminatórias ainda presentes em ambientes de prestígio, como o setor financeiro, reforçando a urgência de uma transformação cultural voltada à equidade e ao respeito às mulheres no mundo do trabalho.

3 Referencial teórico

Ramirez (2023) argumenta que a “Análise Crítica do Discurso (ACD), por não ser uma teoria de análise linguística, tem a necessidade de aliar-se a outras teorias, entre elas a Linguística Sistêmico Funcional (LSF)”. (p. 45).

A LSF tem origem nas décadas de 60 e 70 do século XX, fundamentada nos estudos do linguista britânico Michael Halliday, rompendo com o formalismo linguístico que prioriza a estrutura interna da língua. A LSF coloca o uso e o significado no centro da análise linguística e

concebe a língua como uma rede de sistemas interligados que o falante faz uso (base funcional) para produzir significados (base semântica) em situações de comunicação. Nessa perspectiva, a língua deixa de ser um mero sistema regulado por regras e passa a ser estudada de um ponto de vista sócio semiótico, considerando-a como um sistema de produção de significados. (Santos, 2014. p. 166).

Ramirez (2023) em consonância com Santos, reforça que a LSF prioriza a dimensão semântica em detrimento da sintaxe, compreendendo a linguagem como um sistema dinâmico de significados que se estrutura conforme as demandas do contexto discursivo. Embora um texto seja materialmente constituído por palavras e frases, sua essência reside nos sentidos que produz. Nessa perspectiva, a análise linguística transcende a observação de elementos isolados, interpretando o texto como um fenômeno interativo e social, no qual os significados são negociados entre os participantes.

Para os funcionalistas, a língua é entendida como uma rede de sistemas interligados (eixo sintagmático – nível das estruturas), na qual os falantes fazem escolhas significativas para produzir textos (eixo paradigmático – nível das escolhas). Halliday estrutura sua teoria no eixo das escolhas e pontua que “uma língua é um recurso para a produção de significado, e significado reside nos padrões sistêmicos de escolha”. (Halliday e Matthiessen, 2004, p.23).

Essas escolhas não são aleatórias, mas refletem valores sociais e culturais, conforme o contexto de comunicação (Santos, 2014). No hipertexto jornalístico a ser analisado, sobre abusos de gênero no setor financeiro, a jornalista seleciona determinados processos verbais, participantes e circunstâncias que constroem uma representação específica da realidade, influenciada pelo contexto social, cultural e editorial.

Para a LSF, o texto é, portanto, um fenômeno social e, por assim ser, é condicionado por outros sistemas sociais. Dessa forma, a linguagem utilizada no texto se configura não apenas por seus aspectos formais, mas igualmente pelas características socioculturais em que se insere. Santos (2014), ao citar Halliday, enfatiza a função social do texto:

Nós podemos definir texto, talvez da forma mais simples, dizendo que ele é a língua que é funcional. Por funcional, queremos dizer simplesmente que a língua está sendo usada em algum contexto, em oposição a palavras ou sentenças isoladas que poderiam ser colocadas em um quadro (...). Assim, qualquer instância de língua viva inserida em um contexto de situação, podemos denominar texto. Ele pode ser escrito ou falado, ou de fato em qualquer outro meio de expressão que nos leva a refletir. (p. 169).

O texto, a linguagem nele inserida e o contexto são, na abordagem da LSF, interdependentes ou, segundo Santos (2014), “a relação entre um texto e suas condições de produção passa necessariamente pelo contexto em que é produzido e no qual será negociado.” (p. 169). A interdependência texto-linguagem-contexto torna-se evidente na reportagem que serve de corpus para este estudo. O relato das vítimas, por exemplo, não é apresentado como uma narrativa isolada, mas como parte de um discurso mais amplo sobre assédio e desigualdade de gênero

no mercado de trabalho. O trecho "*fui trancada na sala*" não apenas descreve uma experiência individual, mas também evoca um imaginário social sobre violência e opressão contra mulheres em espaços profissionais dominados por homens. Além disso, a escolha lexical e a estrutura das orações, como o da voz passiva ("*fui trancada*") ou a ênfase em depoimentos emocionais, não são neutras. Elas atuam na construção de uma representação específica da realidade, alinhada a um contexto cultural que discute cada vez mais a vulnerabilidade feminina em ambientes corporativos dominados por homens.

Esta interdependência pode ser representada por meio da figura 1:

Figura 1: interdependência contexto, texto, linguagem

Fonte: os autores

Meurer (2004), seguindo o mesmo preceito, enfatiza que

em análises de textos realizadas com base na LSF, todos os significados têm uma conexão direta com o contexto social – “acima” e, também, uma conexão direta com os elementos lexicogramaticais – “abaixo”. Na LSF, portanto, não se analisa um texto unicamente em termos dos elementos lexicogramaticais. Ao invés disso, cada significado deve ser relacionado simultaneamente a rotinas sociais e a formas linguísticas (p. 134).

A figura 2 auxilia na compreensão das ideias de Meurer.

Figura 2: significado textual

Fonte: os autores

Ao relacionar a esfera linguística a um contexto social, estabelece-se, segundo Halliday, três metafunções sociais da linguagem, a saber:

- a. Ideacional: representa a experiência do falante/escritor na linguagem, sendo a oração uma forma de representação. A função ideacional se divide em dois componentes: o componente experiencial, que organiza a experiência por meio do sistema de transitividade, que inclui processos (verbos: ações, estados, relações), participantes (atores, alvos, beneficiários) e circunstâncias (tempo, modo, lugar); e o componente lógico, que examina as relações entre orações como causa, consequência e adversidade, compondo a coesão textual.
No texto que serve de corpus para este estudo, a função ideacional revela como as vítimas e agressores são representados. A escolha verbal das mulheres denunciando representa experiência de violência simbólica (*“Ele desqualificava tudo que eu fazia”*), dor psicológica (*“Chorei o caminho todo e me senti a pior pessoa do mundo”*) e perda de autonomia (*“cada desrespeito nos faz regredir”*)
- b. Interacional: estabelece relações sociais entre os interlocutores, expressando atitudes, juízos e papéis comunicativos, sendo que as orações têm a funcionalidade de troca. No corpus em análise, a escolha por depoimentos emocionais (*“Me senti humilhada”*) objetiva relacionar-se de forma empática com o leitor.
- c. Textual: organiza a mensagem como um todo coerente, garantindo sua adequação ao contexto, sendo a oração concebida como unidade na qual os significados são combinados. Seus mecanismos incluem tema/remã e dado/novo. No corpus em análise, ao analisarmos o título, identificamos o tema e o remã:

Mulheres relatam abusos no setor financeiro: 'Fui trancada na sala'

{ TEMA / DADO }

{ REMA / NOVO - INTRODUZ O CONTEXTO }

Alinhada às funções sociais da linguagem, Halliday estabeleceu três variáveis de registro, que descrevem como o uso da linguagem varia de acordo com a situação comunicativa ou contexto. Essas variáveis são constituídas por três dimensões: campo, relação e modo.

- a. Campo: refere-se ao conteúdo da comunicação (relatos de assédio contra mulheres no setor financeiro) e relaciona-se à metafunção ideacional da linguagem, que constrói significados sobre a experiência e o mundo. Na linguagem, é realizado por sistemas como transitividade (verbos, participantes, circunstâncias) e relações lógico-semânticas (como causalidade).
- b. Relação: refere-se aos participantes e suas relações sociais (mulheres vítimas, agressores homens, jornalista mulher e leitores) e relaciona-se à metafunção interpessoal, que negocia identidades, atitudes e papéis.
- c. Modo: refere-se ao canal (hipertexto, multimodalidade) e organização da mensagem. Relaciona-se à metafunção textual, que estrutura o fluxo discursivo. Linguisticamente, manifesta-se em tema-rema, modalidade e coesão.

Este artigo irá focar, a partir de agora, mais incisivamente na função ideacional dos relatos das mulheres vítimas de abuso no setor financeiro, especificamente no sistema de transitividade, a ser discutido a seguir.

3.1 O sistema de transitividade e análise do corpus.

3.1.1 A transitividade

A metafunção ideacional, responsável por representar experiências e ações no mundo por meio da linguagem, se realiza pelo processo de transitividade, que mapeia como a realidade é construída linguisticamente e que permite compreender o que está acontecendo, quem está envolvido e quais as circunstâncias. Linguisticamente, “considera-se o verbo como elemento central das orações.” (Ramirez, 2024, p.50). No sistema de transitividade, os verbos são classificados em seis grupos ou processos: material, mental, relacional, comportamental, verbal e existencial.

Quadro 1: Sistema de Transitividade

Grupos/Processos	Verbos
Material	Ações concretas ou eventos físicos (fazer, agir, mudar)

Mental	Experiências sensoriais, emocionais ou cognitivas (sentir, pensar, ver)
Relacional	Estados de ser, ter ou atribuir características (ser, parecer, pertencer).
Comportamental	Atos fisiológicos ou psicológicos (rir, chorar, dormir)
Verbal	Comunicação (dizer, falar, perguntar)
Existencial	Existência ou ocorrência (haver, existir)

Fonte: os autores

Ramirez (2024) enfatiza que o sistema de transitividade não é rígido ou fixo. Ao contrário, “prevalece o fluxo contínuo de significações que podem se entrelaçar com a finalidade de estabelecer diferentes formas de representação da realidade.” (p. 50). A figura 3 exemplifica a fluidez de significações na representação da realidade.

Figura 3: Sistema de Transitividade

Fonte: Halliday & Matthieseen, 2004, p.172 (adaptada)

Dentro de uma perspectiva tridimensional, que abrange Ser, Fazer e Sentir, os processos de transitividade permitem analisar como os sujeitos constroem suas experiências por meio de escolhas léxico-gramaticais. Para responder ao problema de pesquisa proposto, foram analisados os relatos produzidos por três mulheres do

setor financeiro, vítimas de abusos e coerção, os quais servem de base para a discussão apresentada neste estudo.

4 Método

O presente estudo adota uma abordagem baseada na linguagem enquanto prática social, compreendendo a análise do discurso como instrumento tanto teórico quanto metodológico para descrever, de forma detalhada e sistemática, padrões linguísticos presentes em contextos específicos (Eggins, 2004, p. 21). A linguagem é entendida como veículo de significados e de relações de poder, capaz de refletir, reproduzir ou contestar estruturas sociais e culturais.

A análise aqui realizada articula duas perspectivas: a Linguística Sistêmico-Funcional (Halliday, 2004), que permite examinar a função da língua em seus níveis ideacional, interpessoal e textual, e a Análise Crítica do Discurso (Fairclough, 2001), que possibilita identificar mecanismos de dominação, silenciamento e naturalização de desigualdades de gênero no ambiente corporativo. O corpus da pesquisa consiste em três relatos de mulheres publicados no artigo “Mulheres relatam abusos no setor financeiro: ‘Fui trancada na sala’” (UOL Universa, 2025), selecionados por sua relevância temática e capacidade de evidenciar padrões discursivos recorrentes no setor financeiro.

O artigo ainda se apoia em revisão bibliográfica sobre gênero, poder e linguagem, que forneceu o embasamento teórico necessário para situar os depoimentos dentro de um contexto mais amplo de desigualdade de gênero no mercado de trabalho. A análise do corpus ocorreu por meio da segmentação e categorização dos relatos, seguida da identificação de processos de transitividade (material, mental, verbal, comportamental, relacional e existencial), permitindo observar como as experiências das mulheres são construídas linguisticamente e como refletem relações de poder. Dessa forma, a metodologia combina revisão teórica e análise empírica de corpus, oferecendo uma leitura crítica que integra linguagem, poder e contexto social.

5 Resultados e Discussões

5.1 Análise e discussão dos relatos

Pretende-se analisar como as mulheres, de codinomes Juliana, Sabrina e Camila, representam suas experiências de abuso no setor financeiro e como estas se materializam pelas suas escolhas verbais.

5.1.1 Relato 1: Juliana

Juliana representa sua experiência de abuso e coerção por meio de um sistema de transitividade variado, organizado abaixo.

Material:

- Um chefe bateu na minha perna, trancou a sala e disse: 'Rola algo entre a gente, né?'
- Ameacei gritar e ele abriu a porta.
- Disseram que eu fazia jiu-jitsu para 'desencalhar'
- Ele desqualificava tudo que eu fazia.
- ...saí um pouco mais cedo porque a Faria Lima, o coração do mercado financeiro em São Paulo, estava ficando deserta.
- Já caminhamos, mas cada desrespeito nos faz regredir.
- Nunca denunciei porque fazem checagem no CPF. Isso me tiraria do mercado.

Os verbos do processo material denotam a ação violenta dos homens em relação às mulheres (bateu, trancou) e até mesmo o verbo que não transmite um significado de violência ou coerção está atrelado a uma ameaça ou ação desesperada da mulher ('ameacei gritar e ele abriu a porta'). Ademais, as escolhas verbais demonstram uma assimetria de poder repetitiva (desqualificava tudo o que eu fazia) e uma quase impossibilidade de mudança (fazem checagem no CPF. Isso me tiraria do mercado). Para além da relação de poder, a associação de uma prática esportiva (jiu-jitsu) a um estereótipo de desespero sexual (desencalhar) denota a objetificação da mulher e a naturalização do sexismo. A prática esportiva não é vista como uma qualificação ou demonstração de força ou disciplina e sim como uma atividade para encontrar homens, denegrindo o papel da mulher não só no contexto corporativo, mas também social. No discurso da vítima, há uma tentativa de validar alguns avanços, ainda que lentos (já caminhamos), para em seguida sermos expostos ao retrocesso de cada conquista (nos faz regredir). Essa ambivalência progresso x retrocesso aponta para a complexidade da situação feminina no contexto em análise, denotando resiliência (caminhar) e cansaço (regredir).

Verbal:

- Um chefe bateu na minha perna, trancou a sala e disse: 'Rola algo entre a gente, né?'
- Disseram que eu fazia jiu-jitsu para 'desencalhar'
- Um sócio, casado, chegou a pedir umas "gostosas" no escritório por haver muito homem.
- Chamei sua atenção e fui demitida um mês depois.
- ... o dono da empresa me ligou dizendo que não me via nas câmeras. Me xingou e afirmou que eu nunca seria sócia por ser irresponsável.
- Nunca denunciei porque fazem checagem no CPF. Isso me tiraria do mercado.

Os verbos do processo verbal denotam assédio sexual, disfarçado de pergunta (rola algo entre a gente, né?) e desrespeito (me xingou), além da intencionalidade da manutenção de um *status quo* misógino e humilhante (pedir umas gostosas). A eliminação do sujeito do verbo 'disseram' nos remete ou a generalização do comentário misógino e/ou a impossibilidade ou medo de denunciar os sujeitos agressores. A tentativa de contribuir para a mudança do cenário é acompanhada de punição (chamei sua atenção x fui demitida),

perpetuando a cultura do silêncio (nunca denunciei). A ausência de denúncias funciona como mecanismo de manutenção do *status quo*.

Comportamental:

- Só me sentia segura perto de três colegas num time de cem homens.
- Ameacei gritar e ele abriu a porta.
- Comecei a chorar no meio da rua, e uma amiga me alertou que aquilo era assédio moral.
- Poucos homens sabem acolher.

Os verbos comportamentais revelam o desgaste emocional, que desembocou em choro, mostrando a reatividade à opressão sofrida e não proatividade. A reatividade da vítima está, igualmente, atrelada ao âmbito da ameaça (ameacei gritar), recorrendo, mais uma vez, a uma ação defensiva. O agressor cede de forma momentânea, o que não significa alteração da relação de poder e assédio. Conectado ao sistema comportamental, o processo mental de sentir-se segura e acolhida em um ambiente hostil ocorre em um contexto restrito (me sentia segura perto de três colegas / poucos homens sabem acolher), maximiza a violência e a falta de apoio às vítimas.

Relacional

- Chamei sua atenção e fui demitida um mês depois.
- Fui desligada recentemente e ainda busco uma posição no mercado.

O verbo ser, utilizado na voz passiva, reforça a assimetria de poder, sendo a mulher, mais uma vez, vítima de um sistema misógino perpetuado. Ela não somente sofre ações de coerção e assédio, mas também de rejeição via desligamento e demissão. A voz passiva, ademais, encobre o agente da ação, reforçando a cultura de silêncio e a impossibilidade (ou medo) de nomear os sujeitos da violência. O uso da voz passiva parece perpetuar a violência institucional, silenciando a vulnerabilidade da mulher e reduzindo-a a um objeto de reações alheias.

5.1.2 Relato 2: Sabrina

O sistema de transitividade do relato de Sabrina é igualmente variado, conforme especificado abaixo.

Material

- Mandei meu filho com febre à creche com medo de faltar.
- Comecei em funções administrativas e fui crescendo.
- Avisei com um dia de antecedência que faria home office para levá-lo à pediatra.
- Me orientaram a encontrar um pediatra que atendesse fora do horário de trabalho.
- Cumpri toda a rotina de casa, com a câmera ligada para me monitorarem.
- Servia café e água nas reuniões.
- Após um evento para clientes, em que eu tive que encomendar a refeição (...)
- (...) fui chamada atenção por ter tirado hora do almoço e não ficar até o final para organizar a sala e a louça utilizada

- Acabei saindo de lá e hoje estou numa empresa incrível que me reconhece como profissional e me respeita.
- Sou membro do programa de diversidade e faço o *onboarding* de todos os novos colaboradores.
- A empresa realmente promove o que vende.

Os processos materiais evidenciam práticas concretas de coerção institucional e desigualdade de gênero, especialmente no que diz respeito à maternidade. A ação de 'mandar o filho com febre à creche' representa a violência simbólica internalizada e a pressão estrutural exercida sobre as mulheres para manterem a produtividade, mesmo diante de questões de saúde infantil. Há também imposições gerenciais que extrapolam o razoável, como a exigência de encontrar pediatras fora do horário comercial e manter câmeras ligadas em ambiente doméstico, o que demonstra um tipo de vigilância corporativa e invasiva. A alocação de funções inadequadas ('servia café e água', 'encomendar a refeição', organizar a sala'), mesmo ocupando um cargo de governança, revela a reprodução de papéis de gênero historicamente atribuídos às mulheres, minimizando sua autoridade. Diante deste contexto, a enunciadora assume uma decisão ativa de mudança, indicada pela transição para um novo ambiente de trabalho ('Acabei saindo de lá') e a participação ativa em funções que condizem com sua identidade profissional ('faço o *onboarding* de todos os colaboradores'). Além do mais, em seu novo emprego, há uma coerência não apenas em relação à sua função profissional, mas também do discurso e ação da própria empresa ('A empresa realmente promove o que vende'). Os verbos do processo material do depoimento de Sabrina indicam um papel ativo na mudança do *status quo*, em contraste com o relato anterior, de Juliana, que utiliza estruturas passivas que a impedem de romper com a situação de opressão de gênero.

Verbal

- Me disseram que eu não podia faltar e deveria ter uma babá para isso.
- Chamei uma reunião para alinhar que eu não era a secretária e copeira da empresa.
- Quando comuniquei meu desligamento, chorei de alívio e falei tudo que estava sentindo e que vinha sofrendo.
- Meu líder disse que eu "não poderia me dar ao luxo de ficar sem trabalhar metade do dia" (...).
- Comuniquei que não poderia ficar por período indeterminado pois precisava receber meu filho no transporte escolar.

Os verbos do processo verbal demonstram um discurso autoritário que não deixa espaço para diálogo ou negociação, enfatizando um ambiente controlador e hierárquico ('Meu líder disse...'). A ausência de sujeitos explícitos em 'Me disseram' contribui para a impessoalização da violência institucional, mantendo o agressor encoberto e dificultando o enfrentamento direto. O uso da linguagem, portanto, não é neutro e atua como forma de perpetuar estruturas profissionais de opressão. No entanto, a enunciadora assume uma posição ativa de confronto e assertividade

(‘Chamei uma reunião’, ‘Comuniquei que não poderia ficar por período indeterminado’), rompendo com a passividade possivelmente esperada de uma mulher em ambientes dominados por homens. Os verbos do processo verbal do discurso de Sabrina revelam, mais uma vez, uma ruptura com o *status quo*, a opressão e o silenciamento (‘comuniquei meu desligamento’, ‘falei tudo o que eu estava sentindo’). Neste sentido, a enunciadora atua de forma significativa para mudar sua trajetória, e transforma ordens recebidas (‘me disseram’) em ações protagonizadas (‘comuniquei’, ‘falei’).

Comportamental

- Mandei meu filho com febre à creche com medo de faltar.
- Chorei o caminho todo e me senti a pior pessoa do mundo.
- Quando comuniquei meu desligamento, chorei de alívio e falei tudo que estava sentindo e que vinha sofrendo
- O ambiente já era um dos piores que eu tinha passado.
- O CEO tem empatia, caráter e sensibilidade, raro de se ver em homens nessa posição.
- Me orientaram a encontrar um pediatra que atendesse fora do horário de trabalho.

Os processos comportamentais revelam o impacto subjetivo da cultura organizacional sobre a mulher-mãe. A ação de mandar o filho com febre à creche movida pelo medo de faltar denota um estado psicológico de insegurança e submissão, marcado por autocensura e ausência de acolhimento. A sensibilidade atribuída ao novo CEO representa uma ruptura discursiva com o padrão hegemônico, ao valorizar características geralmente desconsideradas em lideranças masculinas, como empatia e escuta. Tais características, quando reconhecidas, podem ser interpretadas como sinal de deslocamento — ainda que incipiente — da masculinidade normativa no ambiente corporativo.

A ação de chorar no discurso de Sabrina revela, como visto anteriormente, uma ruptura com o ambiente opressor. ‘Chorei o caminho inteiro e me senti a pior pessoa do mundo’ denota uma reação à opressão e violência psicológica no trabalho. Por outro lado, o chorar de alívio não exprime sofrimento, mas sim alívio por se liberar do abuso corporativo. O choro do sofrimento dá lugar ao choro de libertação, o que indica que a narradora, novamente, assume o protagonismo de mudanças e da sua própria narrativa.

Relacional

- Estou numa empresa incrível que me reconhece como profissional e me respeita.
- Nosso CEO é homem, mas tem empatia, caráter e sensibilidade.
- Ainda falta muito para que essas posições conquistadas deixem de ser somente para fazer número.
- O ambiente está mudando, mas porque as mulheres estão começando a assumir posições altas.

- Sou membro do programa de diversidade e faço o onboarding de todos os novos colaboradores.

Os processos relacionais do discurso de Sabrina denotam a dicotomia entre o antigo e o novo ambiente é central: de um lugar opressor e vigilante, a enunciativa se desloca para uma empresa que reconhece sua competência e promove ações de diversidade. Contudo, o reconhecimento de avanços é acompanhado de ressalvas críticas ('ainda falta muito', 'somente para fazer número'), e revela a consciência de que a inclusão ainda está ancorada em interesses de imagem (ESG e branding), mais do que em mudanças estruturais efetivas. Esse tensionamento entre aparência e essência nas práticas de diversidade é uma das marcas discursivas da crítica empreendida pela depoente, que não idealiza o progresso, mas o contextualiza como fruto de resistência e mobilização feminina, ainda em curso. Neste sentido, o discurso de Sabrina assemelha-se ao de Juliana. Apesar de mudanças visíveis, elas ainda são lentas, e o uso do gerúndio ('o ambiente está mudando', 'as mulheres estão começando') maximiza a morosidade e incompletude do processo.

Mental

- Cabe reforçar que cumpri toda a rotina.
- Falta muito para que essas posições causem mudança real.

O processo mental reforçar indica o esforço subjetivo da trabalhadora em legitimar seu comprometimento profissional e antecipar possíveis acusações de descaso, o que reflete a pressão constante de ter que comprovar sua competência e dedicação. Já o verbo falta expressa uma avaliação crítica e consciente da entrevistada sobre o caráter ainda superficial das transformações de gênero nas organizações, apontando para a persistência das estruturas de desigualdade.

Existencial

- Há um boom de vagas destinadas a mulheres.

O processo existencial há indica a presença de políticas afirmativas e transformações recentes no mercado, mas, ao mesmo tempo, dialoga com a avaliação crítica expressa nos outros processos: essas oportunidades existem, mas nem sempre garantem mudanças profundas na lógica de poder e na cultura patriarcal corporativa.

5.1.3 Relato 3: Camila

O relato de Camila igualmente expõe uma variedade do sistema de transitividade, conforme análise abaixo.

Material

- Durante a pandemia, grávida, participei de processos internos para cargos de gestão.
- Quando voltei da licença, ninguém me deu retorno.
- Ao pedir feedback, ouvi de um gestor: "Talvez fosse melhor você focar na maternidade", insinuando que eu não daria conta de liderar uma equipe.
- Cumprindo todos os requisitos, percebi que as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo.
- Foi aí que decidi sair da empresa onde fiquei mais de 13 anos.

Os processos materiais destacam o percurso profissional da entrevistada, sua tentativa de ascensão e o conseqüente bloqueio estrutural que enfrenta. Verbos como 'participar, voltar, cumprir e reafirmar' revelam sua constante proatividade e compromisso, enquanto a ausência de retorno ('ninguém me deu retorno') e o conselho de focar na maternidade explicitam as barreiras invisíveis impostas à sua trajetória. As ações de decidir sair e ficar 13 anos na empresa ilustram a resistência, mas também o desgaste emocional e institucional vivenciado. O uso recorrente de verbos de esforço pessoal contrasta com as negativas ou omissões institucionais, expondo o desequilíbrio de poder.

Verbal

- Ao pedir feedback, ouvi de um gestor: 'Talvez fosse melhor você focar na maternidade', insinuando que eu não daria conta de liderar uma equipe.
- Deixei claro que ser mãe não diminui minha capacidade, mas ele desconversou.
- Não denunciei, mas esse episódio foi um divisor de águas

O discurso do gestor evidencia a violência simbólica mascarada de preocupação. O uso do verbo insinuar mostra a sutileza com que o machismo institucional atua: não há uma negação direta, mas uma construção discursiva que desqualifica a mulher ao reduzir sua capacidade de liderança exclusivamente à condição de mãe. Este processo verbal atua como ferramenta de silenciamento, dificultando o enfrentamento direto e alimentando o ciclo da exclusão.

Comportamental

- Foi aí que decidi sair da empresa onde fiquei mais de 13 anos.

O processo comportamental de decidir indica o movimento ativo da entrevistada diante da opressão institucional. Trata-se de um comportamento reativo à exclusão, no qual a saída da empresa é ao mesmo tempo uma forma de proteção pessoal e uma consequência da violência institucional sustentada.

Relacional

- Talvez fosse melhor você focar na maternidade.
- Mesmo cumprindo todos os requisitos, percebi que as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo.
- Hoje sou coordenadora de tecnologia em outro banco.

- Vejo um movimento de mudança, mas ele ainda é superficial.
- No mercado financeiro, ser mulher é viver em guerra constante por respeito e espaço.
- O desgaste físico e emocional é enorme.
- Ainda temos um longo caminho até a equidade ser real e não só discurso.

Os processos relacionais estruturam o sentido de identidade e desigualdade. O ser mulher é associado à luta (viver em guerra constante), ao esgotamento físico e emocional (é enorme), e à distância da igualdade real (temos um longo caminho). A fala do gestor ao afirmar que seria melhor "focar na maternidade" reafirma um estereótipo que subordina o papel profissional ao materno. O predomínio desses processos mostra como as representações sociais reforçam continuamente a inferiorização da mulher no mundo corporativo.

Mental

- Ouvi de um gestor: "Talvez fosse melhor você focar na maternidade..."
- Percebi que as mulheres precisam se reafirmar o tempo todo.
- Aquilo me marcou profundamente.

Os processos mentais revelam a percepção e a consciência crescente da entrevistada frente à desigualdade. Ouvi traz à tona o impacto direto da violência discursiva, enquanto percebi marca o ponto de virada em sua compreensão das exigências desproporcionais impostas às mulheres. São verbos que carregam forte carga subjetiva, destacando o sofrimento psíquico e a lucidez da vítima diante da estrutura excludente.

Existencial

- Vejo um movimento de mudança, mas ele ainda é superficial.
- No mercado financeiro, ser mulher é viver em guerra constante...

O uso existencial de: é, apresenta o cenário de guerra constante e a superficialidade da mudança. Denota que, apesar dos discursos institucionais de transformação, as estruturas de desigualdade persistem, mantendo a opressão como uma realidade concreta e contínua.

Neste terceiro depoimento, a opressão ocorre de forma particularmente sofisticada, centrada na maternidade como justificativa implícita para a negação de ascensão profissional. O discurso institucional atua através de silenciamentos velados, insinuando limitações e desestimulando a profissional a disputar cargos de gestão. A saída da empresa ocorre como única alternativa possível diante da falta de perspectiva de mudança estrutural efetiva.

6 Considerações finais

A análise dos relatos de Juliana, Sabrina e Camila, à luz da Linguística Sistêmico-Funcional (LSF) e com o aporte teórico da semiótica social, permite compreender como os processos de significação atuam na constituição das experiências de violência, silenciamento e resistência no ambiente corporativo.

Os depoimentos deixam claro, por meio das escolhas de léxico-gramaticais, que os discursos de opressão de gênero não são mantidos apenas por arranjos organizacionais. Pelo contrário, eles se apoiam, de maneira essencial, em estruturas simbólicas que a própria linguagem ajuda a naturalizar.

Do ponto de vista da semiótica, os signos mobilizados nos relatos analisados revelam não apenas o conteúdo das experiências, mas também os modos pelos quais essas experiências são representadas, interpretadas e compartilhadas socialmente. Palavras, expressões e construções sintáticas carregam valores, afetos e juízos que produzem efeitos de sentido em diferentes esferas — individual, institucional e social. A linguagem, nesse sentido, funciona como mediação entre os sujeitos e o mundo, entre o vivido e o narrado, entre o opressor e o oprimido.

Ao destacar o sistema de transitividade e a metafunção ideacional, a análise demonstrou como os relatos constroem sentidos que denunciam as múltiplas camadas da violência de gênero. A escolha por verbos no passado, o uso da voz passiva, a ausência de agentes e os marcadores de emoção e julgamento reforçam a assimetria de poder entre os sujeitos dos enunciados. Esses elementos apontam para um caráter construído pela dor, pela resistência e pela busca por reconhecimento.

Além disso, ao observarmos os relatos sob a perspectiva da semiótica da cultura, como propõe Santaella (2003), é possível reconhecer que os depoimentos analisados não constituem apenas narrativas individuais, mas participam de uma rede mais ampla de signos e práticas discursivas em circulação nos meios digitais. Esses relatos, ao integrarem o hipertexto contemporâneo, ampliam a visibilidade das vozes femininas e contribuem para tensionar os discursos hegemônicos que sustentam a desigualdade de gênero no mundo do trabalho.

As tensões entre discurso e prática, aparência e essência, inclusão e exclusão, também se manifestam nos signos institucionais que buscam performar diversidade, mas que, em muitos casos, mantêm práticas simbólicas e organizacionais excludentes. Os depoimentos analisados revelam essa contradição ao contrastarem o discurso institucional com a experiência vivida das trabalhadoras. Do ponto de vista semiótico, essa dissonância se configura como um ponto crítico de leitura e de produção de sentidos — uma fissura no discurso dominante que permite o surgimento de novas interpretações e possíveis ressignificações.

Cabe destacar que, mesmo diante de estruturas discursivas opressoras, os relatos apresentam movimentos de resistência, apropriação e reconfiguração dos sentidos. As mulheres analisadas, ao nomearem a violência, ao denunciarem o silenciamento e ao afirmarem sua competência profissional, constroem narrativas contra hegemônicas que disputam os sentidos sobre o ser mulher no espaço corporativo. Essa disputa, mediada pela linguagem, é também um ato semiótico, pois implica escolhas de signos, estratégias de enunciação e produção de efeitos de sentido que visam transformar a realidade discursiva e simbólica.

Conclui-se, portanto, que a mudança efetiva nas relações de gênero no mercado de trabalho exige a desconstrução dos discursos que sustentam a desigualdade — e essa desconstrução passa, necessariamente, pela análise crítica

das formas de significação. Ao articular linguagem e poder, discurso e cultura, este artigo buscou evidenciar como os sentidos são produzidos, reproduzidos e contestados nos enunciados das mulheres. O campo da linguagem — e, por consequência, da semiótica — revela-se, assim, um território estratégico e necessário para a construção de práticas mais justas, equitativas e humanas.

Referências

BARRETO, A. **A Mulher no Ensino Superior: distribuição e representatividade. Cadernos do GEA**, n. 6. Rio de Janeiro: FLACSO, GEA, 2014.

BRASIL. Ministério das Mulheres. **Relatório Anual Socioeconômico da Mulher: RASEAM 2025**. Brasília: Observatório Brasil da Igualdade de Gênero, 2025.

EGGINS, S. **An Introduction to Systemic Functional Linguistics**. 2. ed. London: Continuum, 2004.

FAIRCLough, N. **Analysing Discourse: Textual Analysis for Social Research**. London: Routledge, 2001.

FORBES BRASIL. **Lista Forbes: Mulheres mais poderosas do Brasil – veja os 15 destaques de 2025**. 2025. Disponível em: <https://forbes.com.br/listas/2025/02/lista-forbes-mulheres-mais-poderosas-do-brasil-veja-os-15-destaques-de-2025/#foto10>. Acesso em: 25/05/2025.

HALLIDAY, M. A. K; MATTHIESSEN, C. M. I. M. **An introduction to Functional Grammar**. 3rd edition, London: Hodder Arnold, 2004.

MEURER, J. L. Ampliando a noção de contexto na Linguística Sistêmico-Funcional e na Análise Crítica do Discurso. **Linguagem em (Dis)curso**, v. 4, n. esp, p. 133-157, 2004.

RAMIREZ, R. A. Discursos sobre formação docente em Educação Profissional. In: MARTINS, Denise Maria (Org.). **Formando o Formador: Cartas Experienciais em Educação Profissional**. São Paulo: Centro Paula Souza, 2023. p. 39-72.

ROJO, R.; MOURA, E. **Letramentos, Mídias e Linguagens**. São Paulo: Parábola, 2019.

SANTAELLA, L. **Cultura das mídias**. 4a. ed. São Paulo: Experimento, 1992 [2003a].

SANTOS, Z. B. A Linguística Sistêmico-Funcional: algumas considerações. **Revista Solettras**, n. 28, 2014.

UOL UNIVERSA. **Mulheres relatam abusos no setor financeiro**: "Fui trancada na sala". 28 abr. 2025. Disponível em: <https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2025/04/28/mulheres-relatam-abusos-no-setor-financeiro-fui-trancada-na-sala.htm>. Acesso em: 20/06/2025.